

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамедовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвактова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САҲЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

Xasanova Gulrux Xayrullayevna
Samarqand davlat chet tillar instituti
Ingliz tili tarixi va grammatikasi kafedrası

NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834893>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada noverbal vositalarning kelib chiqishi va olimlarning bu muloqot turi bo'yicha fikr-mulohazalari bayon etilgan. Aytilayotgan xabar doim bir vaqtda ikki darajada yetkaziladi: verbal va noverbal holatlarda. Noverbal birlik verbal aloqani tasdiqlaydi, ifodalanayotgan fikrga so'zlovchi subyektiv munosabatining ifodalanishini aks ettiradi. Bundan tashqari, nutq jarayonida tinglovchi so'zlovchining tana harakati, qo'l, bosh harakatlariga e'tibor berib, xabar belgilarining ma'nosini tushunib olishga harakat qiladi. Olimlar uzoq yillardan beri noverbal vositalarning insonlar muloqotidagi ahamiyatini o'rganib kelishgan va bu bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borishgan.

Kalit so'zlar: noverbal vositalar, muloqot, tana harakatlari, kinesika, paralingvistik vositalar, mimika, his-tuyg'ular.

Khasanova Gulrux Khayrullayevna
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Department of English History and Grammar

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF NONVERBAL MEANS

ANNOTATION

This article describes the origin of non-verbal means and the opinions of scientists on this type of communication. The spoken message is always conveyed simultaneously on two levels: verbally and nonverbally. Non-verbal unity confirms the verbal communication, reflects the expression of the subjective attitude of the speaker to the expressed thought. In addition, during the speech process, the listener pays attention to the body movements, hand and head movements of the speaker and tries to understand the meaning of the message signs. Scientists have been studying the importance of non-verbal means in human communication for many years and have conducted a lot of research on this.

Key words: non-verbal communication, communication, body, kinesics, paralinguistic means, facial expressions, emotions.

Хасанова Гулрух Хайруллаевна
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Кафедра английской истории и грамматики

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описано происхождение невербальных средств и мнения ученых об этом виде общения. Устное сообщение всегда передается одновременно на двух уровнях: вербальном и невербальном. Невербальное единство подтверждает речевое общение, отражает выражение субъективного отношения говорящего к выражаемой мысли. Кроме того, во время речевого процесса слушатель обращает внимание на движения тела, движения рук и головы говорящего и пытается понять смысл знаков сообщения. Ученые уже много лет изучают значение невербальных средств в человеческом общении и провели на этот счет множество исследований.

Ключевые слова: невербальные средства, общение, телодвижения, кинесика, паралингвистические средства, мимика, эмоции.

Muloqot haqida soʻz yuritganimizda, koʻpincha, soʻzlar yordamida maʼlumot almashishga eʼtibor qaratiladi. Ogʻzaki muloqot muhim boʻlsa-da, soʻzlar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishdan oldin, odamlar minglab yillar davomida ogʻzaki boʻlmagan – noverbal muloqotga tayangan. Noverbal muloqot – bu soʻzlardan tashqari xatti-harakatlar yordamida maʼlumot uzatish jarayoni. Noverbal muloqotni ogʻzaki muloqotga qarama-qarshi yoki undan alohida deb oʻylashdan koʻra, ularni yonma-yon ishlaydigan, xuddi shu tizimning bir qismi sifatida koʻrish toʻgʻriroqdir [11;9]. Shunga qaramay, bir xil tizimning bir qismi sifatida ular hali ham muhim farqlarga ega. Jumladan, Piter A.Andersenning taʼkidlashicha, noverbal muloqot odatda miyaning oʻng tomonidan va ogʻzaki muloqot chap tomonidan boshqariladi [7;2-8]. Bu yarim sharning farqi aniq isbotlangan, chunki miyasining oʻng tomonida shikastlangan odamlar yuz ifodalarini eslab qolish qobiliyatini yoʻqotadilar, ammo ogʻzaki muloqotda maʼlumot uzatishda davom etishlari mumkin.

Noverbal vositalarning insonlar nutqiy muloqotidagi rolga olimlar avvaldan qiziqib kelishgan. Bundan 20 asr oldin Sitseron imo-ishoralarning muloqot jarayonidagi oʻrnini oʻrganib, notiqnlarni imo-ishoralardan toʻgʻri foydalanishga oʻrgatgan [1;50]. Shuningdek, imo-ishoralalar, xususan, qoʻl harakatlari boʻyicha ilk lugʻatni Rim notigʻi Kvantilion tuzib chiqqan.

Oʻrta asrlarda Yevropa olimlari noverbal vositalar ichidan asosan, imo-ishoralalar (tana harakatlari) ni oʻrganish bilan shugʻullanishgan. Ularning fikricha, insonlar fikrlari va his-tuygʻularini imo-ishoralalar yaqqol va ishonchli tarzda yetkazib beradi. Jumladan, Jak Le Goff oʻsha davrni “Une civilization du geste” (Imo-ishoralarning sivilizatsiyasi) sifatida tavsiflagan va imo-ishoraning oʻrta asrlar jamiyatlaridagi muhim ahamiyati haqida yozgan. Jak Le Gof, shubhasiz, tarixchilarni koʻproq qiziqtiradigan rasmiy jamoat imo-ishoralarini, xususan, oʻsha davrdagi marosimlar, taʼzim marosimlari, qasamyod marosimlarida qoʻllanilgan turli imo-ishoralarni tahlil qilgan [3;11].

Oʻtgan asrdan boshlab noverbal muloqotni dastlab ilmiy jihatdan tadqiq etish Darvinga borib taqaladi, olim inson va hayvonlarning xabarni yetkazishidagi hissiy ekspressiv xatti-harakatlarini tasvirlar ekan, hissiyotni ifodalovchilar rivojlanishi va moslashishini qayd etgan [4]. Ushbu sohadagi keyingi muhim ishlar tana harakatini oʻrganuvchi kinesika bilan bogʻliq boʻlib, bu boʻyicha professor Berdvestelning ilmiy ishlari alohida oʻrin egallaydi [2]. Shaxsiy maydonni oʻrganadigan proksemikaning ilmiy tadqiq qilinishida Hollning hissasi alohida ahamiyatga ega[10;10]. Yigirmanchi asrning ikkinchi yarmidan bir qator muhim ilmiy maqolalar chop etildi. Shu jumladan, noverbal muloqotga madaniyatlar taʼsirini David Lichning ilmiy tadqiqotlarida uchratishimiz mumkin [5;185-214].

V.Vundt eng avval ikkita til boʻlganligini, ularning biri tovush tilini, ikkinchisi esa imo-ishoralarni taqozo etganligini taʼkidlaydi. Tovush tili orqali odamlar imo-ishoralalar bilan izohlab boʻlmaydigan his-hayajonlarni ifodalagan boʻlsa, imo-ishoralalar bilan esa narsa-predmetlarning, voqea-hodisalarning ifodalanganligini koʻramiz, degan fikrni bergan. Bundan tashqari, olim qoʻl va mimika orqali ruxsat, taʼqiq, koʻrsatish, iltimos, xavf va shodlik kabi maʼnolarning ifodalanganligini taʼkidlagan[9;10-11].

Biroq, biz bir lahzaga noverbal muloqotning ildizlarini ilk marta o'rgangan shaxsga e'tibor qaratishimiz kerak: 19-asrda tabiatshunos Charlz Darvin. Uning 1859-yilda nashr etilgan turlarning evolyutsiyasi haqidagi nazariyasi zamonaviy biologiyada eng muhimi va fan tarixidagi eng dolzarblaridan biridir. Darvin shundan kelib chiqib, biz odamlar, ko'p jihatdan hayvonlarga o'xshab, his-tuyg'ularimizni qanday ifoda etishimizni tushunishga harakat qildi. Boshlang'ich faraz shundan iborat ediki, agar inson his-tuyg'ulari evolyutsiya natijasi bo'lsa, bizga eng yaqin bo'lgan hayvonlar turlari bilan muhim o'xshashliklarni kuzatish mumkin edi. Shunday qilib, ingliz tabiatshunosi birinchi bo'lib his-tuyg'ularni ifodalash odamlarga xos xususiyat emas, degan fikrni ilgari surdi, chunki hayvonlar ham muayyan vaziyatlarga reflekslar va instinktlar bilan javob berishdi.

Ingliz tabiatshunosi birinchi bo'lib his-tuyg'ularni ifodalash odamlarga xos xususiyat emas, degan fikrni ilgari surdi, chunki hayvonlar ham muayyan vaziyatlarga reflekslar va instinktlar bilan javob berishdi. Darvinning yana bir katta hissasi, his-tuyg'ularning namoyon bo'lishi tug'ma ekanligini ta'kidlaydi. Yangi tug'ilgan chaqaloq tabassum qilishni o'rganmasdan turib tabassum qila oladi.

Shuning uchun, his-tuyg'ularni ifodalashning universal va tug'ma xususiyati biz muloqot qilishda va kelajakdagi harakatni taxmin qilishda afzalliklarni anglatadi. Bizning organizmimizda atrof-muhit stimullariga javoban his-tuyg'ularni ifodalash va boshqalarda ularni intuitiv ravishda tushunish imkonini beradigan nevrologik tizimlar va fiziologik mexanizmlar mavjud. Hissiy kechinmalar tashqi olamdagi hissiy ma'lumotlar va tanadan keladigan ichki sezgilar o'rtasidagi integratsiya natijasidir. Ushbu integratsiya jarayoniga mas'ul bo'lgan shaxs visseral miya yoki limbik tizim bo'lib, his-tuyg'ularning paydo bo'lishi va tartibga solinishi uchun javobgardir.

O'zbek tilshunosligida birinchilardan bo'lib A.Nurmonov paralingvistika sohasi bo'yicha tadqiqot olib bordi [6]. Olim o'zbek paralingvistik vositalari, paralingvistik belgilar va til strukturasi, lingvistik va paralingvistik belgilar munosabati, imo-ishoralarning kelib chiqishi, imo-ishoralari va ishora fe'llari, o'zbek tilining inkor ifodalovchi paralingvistik vositalari, nutqda imo-ishoralardan foydalanish ehtiyoji kabi masalalarni tadqiq edi. M.Saidxonov noverbal vositalarning mohiyatini o'zbek tili matnlari asosida ochib berib, somatik aspektida ish olib bordi[8].

Shunday qilib, muloqot doirasida yuzaga keladigan munosabatlar turli-tuman bo'lib, ma'lum axborot mazmuniga ega bo'ladi. Noverbal muloqot bu so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi so'zsiz muloqot turi bo'lib, verbal vositani to'ldirib kelish uchun qo'llaniladi u ixtiyoriy va g'ayriixtiyoriy bo'ladi. Ko'pchilik so'zlovchi va tinglovchilar bu haqida bilishmaydi, noverbal birlik muloqotdagi so'zdan tashqari barcha xabar birliklarini o'z ichiga oladi. Og'zaki muloqotda bu xabar belgilari intonatsiya, ovoz toni, har xil shovqinlar, tana harakati, tana ishoralari, yuz ishoralari yoki pauzalar bilan ifodalanadi. So'zlovchi so'zlayotganda nutqining ta'sirchan bo'lishini chegaralay olmaydi. Nutqning eng ko'p qismini noverbal birliklar tashkil qilib, ular doim verbal aloqa bilan birgalikda keladi yoki ba'zan o'zi alohida ma'no anglatib keladi. Imo-ishora, mimika, badan harakatlari, ovozdagi turli holatlar – kommunikatsiyaga ishtirok etuvchi qo'shimcha vositalar muloqotning mazmunini to'ldirish, aniqlik kiritish vazifalarini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Aslonov I.N. Ijtimoiy faoliyat va muomila psixologiyasi. Metodik qo'llanma. – Toshkent, 2019. – B.50.
2. Birdwhistell R.L. Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1970
3. Burrow J. Gestures. In Gestures and Looks in Medieval Narrative (Cambridge Studies in Medieval Literature, pp. 11). – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – P.11.
4. Darwin. Ch. On the Expressions of the Emotions in Man and Animal. 1872.
5. Duncan S. Jr. Nonverbal communication. Psychol. Bull. 72: 118-37, (University of Chicago, IL), 1969; Devoe S, Wiener M, Rubonow S, Geller J. Nonverbal behavior and nonverbal communication. Psychological Review, 79(3). 1972. – Pp. 185-214.
6. Nurmonov A. O'zbek tilining paralingvistik vositalari haqida. – Andijon, 1980.

7. Peter A. Andersen, *Nonverbal Communication: Forms and Functions* (Mountain View, CA: Mayfield, 1999), 2–8.
8. Saidxonov M. *Noverbal vositalar va ularning o'zbek tilida ifodalanishi*. Filol.fan.nom...diss. avtoreferat. – Toshkent, 1993.
9. Turniyazov N.Q. *Tilshunoslikka kirish*. – Samarqand, 2002. – B.10-11.
10. Xasanova G.X. *Dialogik nutqda noverbal vositalarning pragmatic xususiyatlari*. Monografiya. – Samarqand-2023. – B.
11. Аллан и Барбара Пиз. *Язык телодвижений. Как читат мысли окружающих по их жестам*. 2010. – С.9

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000